

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

BANK KARTALARIDA FIRIBGARLIKNING OLDINI OLISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR REJASINI ISHLAB CHIQISH

Kamilova Sanobar Mirdjamolovna

TDIU huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning
ilmiy asoslari va muammolari” markazi

Qodirova Dilafuz Olimovna

Guliston davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

akash7509@rambler.ru

Annotatsiya: Bugungi kunda hayotimizga raqamli texnologiyalar tobora chuqur kirib kelmoqda, xususan banklar va banklar tomonidan aholiga ko‘rsatilayotgan xizmatlarning raqamli transformatsiyasi jadal kechmoqda. Mazkur jarayonlar bank xizmatlaridan foydalanuvchilarga bir qator qulayliklar taqdim etishi bilan bir qatorda, turli xil firibgarlik holatlari natijasida mijoz mablag‘larining yo‘qotilishiga olib kelmoqda. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada bank kartalaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga amal qilish borasida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, bank, bank xizmatlari, transformatsiya, elektron to‘lov, bank kartalari, firibgarlik.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020–2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoniga ko‘ra, 2025 yilga qadar mamlakatning bank sektorida qo‘yidagi asosiy ko‘rsatkichlarni oshirish ustuvor qilib qo‘yilgan:

- bank tizimi aktivlarining jami hajmida davlat ulushi bo‘lmagan banklar aktivlari hissasini joriy 15 foizdan 2025 yilga kelib 60 foizgacha oshirish;
- banklar majburiyatlarining umumiy hajmida xususiy sektor oldidagi majburiyatlar hissasini joriy 28 foizdan 2025 yil yakuniga 70 foizgacha oshirish;

- 2025 yilga kelib davlat ulushi mavjud kamida uchta bank kapitaliga zarur tajriba, bilim va nufuzga ega kamida uchta strategik xorijiy investorlarni jalb qilish;
- umumiy kreditlash hajmida nobank kredit tashkilotlari ulushini joriy 0,35 foizdan 2025 yilga kelib 4 foizgacha oshirish.

Mazkur farmonda bank sohasini isloh qilishda moliya bozorida teng raqobat sharoitlarini yaratish, kreditlashni faqat bozor shartlari asosida amalga oshirish, banklarning davlat resurslariga qaramligini pasaytirish asosiy yo‘nalishlar sifatida belgilandi.

Strategiyada 2025 yilgacha xalqaro moliya institutlari ko‘magida “Ipoteka-bank” ATIB, “O‘zsanoatqurilishbank” ATB, “Asaka” ATB, AT “Aloqabank”, “Qishloq qurilish bank” ATB va “Turonbank” ATBdagi davlat ulushlarini bosqichma-bosqich xususiylashtirish nazarda tutilgan. Shu bilan birga, “Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki” AJ, “Agrobank” ATB va “Mikrokreditbank” ATB ustav kapitallarida davlat ulushini saqlab qolish rejalashtirilgan, shu bilan bir qatorda bank xizmatlarini raqamlashtirish masalalariga alohida urg‘u berilgan [1].

Xavfsizlik muammosi banklar va jamiyat uchun hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Bugungi kunda bank kartalaridan foydalanish bilan bog‘liq jarayonlarda ishtirok etuvchi har bir shaxs texnologik uzulishlar, bank xizmatlari ko‘rsatuvchi uskunalarning ishdan chiqishi, g‘arazli shaxslar tomonidan firibgarlik harakatlarining sodir etilishi kabi xatarlarga duch kelishlari tabiiy hol [2].

Quyida bank kartalari yordamida amalga oshiriluvchi soxta sxemalarni ko‘rib chiqamiz:

a. Skimming. Skanerlash qurilmasi - bankomatga o‘rnatilgan skimmer yordamida karta ma'lumotlari soxta plastik tayyorlash maqsadida ko‘chirib olinadi. PIN kodi yaqin atrofda o‘rnatilgan video kamera orqali bilib olinadi.

b. Livancha sirtmoq – karta qabul qiluvchi uskunaga kartani egasiga qaytarib bermaslik maqsadida maxsus moslama o‘rnatiladi. firibgarlik qurboniga aylangan jabrlanuvchi oldida muayyan bir shaxs paydo bo‘ladida, bunday vaziyatda muayyan raqamlar kombinatsiyasi va karta PIN kodini terishni tavsiya qiladi. Jabrlanuvchi go‘yoki yordam ko‘rsatayotgan shaxsning gaplariga quloq tutgan holda, yuqoridagi amallarni bajarishga kirishadi, lekin bu amallar foyda bermasligini oldindan bilgan shaxs, jabrlanuvchiga bankka murojaat qilish

kerakligini uqtiradi. Ayni paytda karta bank qurilmasidan firibgar tomonidan chiqarib olinadi va undagi mablag‘lar yechib olinadi.

v. Soxta bankomatlar. firibgarlar soxta bankomatlar yasaydilar yoki eski bankomatlarni xuddiki yangi bankomatlar kabi moslashtiradilar. Bunday bankomatlarni odamlar gavjum joylarga o‘rnatadilar. Pul mablag‘larini yechib olish chog‘ida bankomat ekranida kartada yetarlicha mablag‘ yo‘qligi yoki bankomat vaqtincha ishlamasligi haqida yozuv paydo bo‘ladi, Ayni paytda esa firibgarlar bank kartasi ma'lumotlarini ko‘chirib oladilar..

g. Fishing – soxta saytlar orqali personal ma'lumotlarni o‘g‘irlab olish. Firibgarlar mijozlarga ularning elektron pochta xat jo‘natadilar (yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali SMS-xabarlar), bunda mijoz soxta saytga konfidentsal ma'lumotlarni kiritadilar, bu ma'lumotlarni esa firibgarlar g‘arazli maqsadda foydalanadilar.

d. Savdo nuqtasidagi kelishuv – mijoz terminalda karta bilan tovarlar uchun to‘lov qilganidan so‘ng, firibgarlar savdo korxonasi ma'lumotlar bazasiga kiradilar va karta bo‘yicha ma'lumotlarni o‘zlashtiradilar.

e. Internet-do‘konning savdo nuqtasidagi kelishuv, bunda to‘lov mijozning bank kartasi ma'lumotlarini kiritish orqali amalga oshiriladi. Karta ma'lumotlarini yetarlicha xavfstzlik choralari ko‘rilmagan savdo nuqtasining kompyuter tarmog‘idan qo‘lga kiritish imkoniyati paydo bo‘ladi.

j. Soxta terminallar orqali xorijda to‘lovni amalga oshirishda karta ma'lumotlari ko‘chirib olinadi va keyinchalik shu ma'lumotlar orqali soxta karta chiqarilib, pul mablag‘lari yechib olinadi.

z. muayyan bir hatti-harakatlarni amalga oshirishga va mijozga psixologik bosim o‘tkazishni ko‘zda tutuvchi SMS-xabarlarini mijozga jo‘natish:

Mijoz kartasining bloklanganligi haqida SMS –xabar, bunda mijozdan muayyan bir telefon raqamiga qo‘ng‘iroq qilish so‘raadi;

Mijozning yaqinlari noqulay vaziyatga tushib qolganligi va ularga pul o‘tkazish zarurligi haqidagi SMS -xabar;

Yutuq to‘g‘risidagi va buning uchun eng avvalo komission to‘lov to‘lash loziligi haqidagi SMS-xabar.

i. Mijozlar odatda soxta saytlarga tushib qoladilar, bunda ular chipta “xarid qilish”, “uyali aloqa xizmati uchun to‘lovlarni amalga oshirish” va boshqa xizmatlarga to‘lovni amalga oshirish chog‘ida firibgarlik tuzog‘iga ilinadilar, karta raqamini kiritish bilan firibgarlar karta mablag‘larini yechib oladilar.

k. Firibgarlar mijozlarning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari buzib kiradilar, jabrlanuvchilarning nomidan qarz so‘rab yoki qarindoshining og‘ir betobligi sababli moddiy yordam kerakligini bahona qilib, o‘z nomlariga pul o‘tkazishni so‘raydilar.

l. Kompyuter/ telefon apparatlarini virus dasturlar bilan zararlantirish, bunda virus dastur jabrlanuvchi ma'lumotlarini firibgarining ma'lumotlar bazasiga uzatadi.

m. Bank xodimi bilan kelishuv. Bank xodimlari mijozlar bazasidagi ma'lumotlarni kelishuvch asosida firibgarlarga beradilar.

n. Savdo korxonasi xodimlari bilan til biriktirish. Terminal orqali to‘lovni qabul qilib olayotgan kassir karta ma'lumotlarini o‘ziga qayd qilib olish va uni keyinchalik firibgarlarga berishi mumkin.

o. Qarindoshlar o‘rtasidagi firibgarlik. Bunda masofaviy bank xizmatlaridan foydalanish, karta raqami va kodi borasida tegishli maxfiy ma'lumotlardan foydalana olish imkoniga ega bo‘lgan o‘zaro yaqin fuqarolar firib qurboniga aylanib qolishlari mumkin.

p. Kartani yo‘qotish yoki o‘g‘irlatish. Ko‘pchilik holatlarda mijozlar kartaga PIN kodni yozib qo‘yadilar, yoki kontaktsiz muayyan bir summaga to‘lovni amalga oshirish mumkin bo‘ladi.

r. Telefonni o‘g‘irlatish yoki yo‘qotib qo‘yish. Bunda firibgar jabrlanuvchining telefoni orqali shaxsiy ma'lumotlarni boshqarish va turli firibgarliklarni amalga oshirish imkoniyatini qo‘lga kiritadi

s. Ijtimoiy injeneriya – inson ruhiyatiga ta'sir etish orqali mablag‘larni o‘zlashtirish, ma'lumotlarni qo‘lga kiritish. Bugungi kunda firibgarlar ruhiy ta'sir ko‘rsatish orqali konfidentsial ma'lumotlarni qo‘lga kiritish holatlari ham ko‘p uchramoqda.

Bugungi kunda jamiyat iqtisodiy hayotining barcha jabhalarida innovatsiyalarni izchil joriy etishga intilish kuchaymoqda. Innovatsiya – jamiyatning biror-bir sohasida faoliyat jarayoni yoki uning natijalarini takomillashtirishga qaratilgan intellektual (ilmiy-texnik) faoliyat natijalaridan foydalanishni ifoda etar ekan [3], bank kartalari va masofaviy bank xizmatlari bilan bog‘liq firibgarlik harakatlari riskini kamaytirish maqsadida quyidagi innovatsion texnologiyalardan foydalanishni tavsiya qilamiz:

- Masofaviy bank xizmatlari tizimlari yordamida kartalar va bitimlar bo‘yicha amalga oshirilgan operatsiyalarni monitoring qilish tizimidan

foydalanganda, kross-kanalli firibgarliklarni hisobga olish, doimiy ravishda yangi firibgarlik sxemalarini kuzatish va monitoring tizimi qoidalariga o'zgartirishlar kiritish, mijozlar bilan muloqot qilish uchun yangi skriptlarni ishlab chiqish, shuningdek xodimlarning uzluksiz kasbiy mahoratini oshirib borish;

- Aloqa operatorlari bilan firibgarlarning raqamini aniqlashtirish bo'yicha ishlarni tashkillashtirish;

- AKT va bank kartalaridan foydalanishga uquvi yo'q katta yoshdagi shaxslarga bank xizmatlari va bank kartalaridan foydalanishda bank xodimlarining yordamidan foydalanish;

- Mijozning elektron manzili va yoki telefon raqamiga firibgarlik haqida SMS- xabarlar jo'natib turishi tizimini yo'lga qo'yish;

- Mijozlar va shuningdek bank xodimlarini ham bank kartlari va masofaviy bank xizmatlaridan xavfsiz foydalanish borasida o'qtish va ularda ko'nikmalarni rivojlantirish. Mijozlarni bank ilovalari orqali testdan o'tkazib borish, testdan yuqori ball to'plaganlarga keshbek yoki bonuslar taqdim qilish amaliyotini yo'lga qo'yish;

- Mijozga istalgan paytda o'z kartasidan foydalanishni bloklash imkoniyatini berish, bunda firibgarlik holati yuz berish xavfi sezilsa, mijoz kartasini yo'qotib yoki o'g'irlatib qo'ysa, u masofadan turib kartani boshqarish imkoniga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida”gi 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli Farmoni.

2. Markova V.D. Sifrovaya ekonomika: uchebник / V.D. Markova. - Moskva: INFRA-M, 2020.

3. Abduvoxidov A. va boshq. Innovatsiyalar iqtisodiyoti, o'quv qo'llanma. Toshkent, “Mumtoz so'z”, 2022.